

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI YETISHTIRISHDA RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING ISHLAB CHIQUARISHDAGI AHAMIYATI

Nurabayev Baxtiyar Usenbayevich,

t.f.n., dots., Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

Tolibayev Rustam Tengeltaevich,

assistent, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

Toximbetova Jansulhw Kenesbaevna,

Talaba, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

E-mail: nurmuhammad.tsaunb@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435907>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda energiya va boshqa resurslar sarfini minimallashtirish vazifalari, shuningdek, tuproqqa ishlov berish operatsiyalari sonini kamaytirishga asoslangan va tuproq unumdorligini saqlashga yordam beradigan yangi namlikni tejaydigan texnologiyalar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: energetik resurslar, texnologiyalar, tuproq, energiya sig‘imi, energiya sarfi.

Аннотация. В статье рассматриваются задачи сведения к минимуму затрат энергетических и других ресурсов при выращивании сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственном производстве, а также, новые влагосберегающие технологии, основанные на сокращении количества операций по обработке почвы и способствующие сохранению плодородия почвы.

Ключевые слова: энергетические ресурсы, технологии, почва, энергоёмкость, энергозатраты.

Abstract. The article deals with the tasks of minimizing the costs of energy and other resources in growing crops in agricultural production, as well as new moisture-saving technologies based on reducing the number of tillage operations and contributing to the preservation of soil fertility.

Keywords: energy resources, technology, soil, energy intensity, energy consumption.

Kirish. Insoniyat o‘zining hayoti davomida ming yillardan buyon ona zaminimizda dehqonchilik qilib keladi. Avvaliga urug‘ni ekish uchun tuproq yuzasini yumshatish zaruriyati paydo bo‘lgan bo‘lsa, keyinchalik texnika va texnologiyalar rivojlanib borgan sari tuproqqa tobora ko‘proq ishlov berish odatiy tusga aylanib qoldi [1].

BMT huzuridagi Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) ma’lumotlariga ko‘ra Markaziy Osiyo mintaqasida qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yer maydonlarining tanazzuli (degradatsiyasi) keng tarqalgan bo‘lib, bu, o‘z navbatida, ishlab chiqarish va samaradorlik ko‘rsatkichlarining pasayib ketishiga sabab bo‘ladi. Tuproq tanazzuli qishloq xo‘jaligida an’anaviy bo‘lgan yerni

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

shudgor qilish amaliyotining bevosita natijasidir. U qishloq xo‘jaligidagi ishlab chiqarishining barqarorligi hamda oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tizimining rivojlanishiga xavf tug‘diradi [2].

Yerni shudgor qilishga asoslangan an‘anaviy qishloq xo‘jaligi tuproqqa kuchli mexanik ishlov berish va tashqi ta‘sir o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lib, buning natijasida tuproqning tarkibiy tuzilishi va organik tarkibi yo‘qoladi, tuproq hamda ekotizim salomatligi va uning o‘z vazifalarini bajara olish qobiliyatiga zarar yetadi. Shu bois ishlab chiqarishni jadallashtirish uchun yerni shudgor qilishga asoslangan an‘anaviy qishloq xo‘jaligidagi tuproq va yerni boshqarish tamoyillari hamda amaliyotiga tegishli o‘zgarishlar kiritish etish talab qilinadi. Ular quyidagilardan iborat bo‘lishi lozim: yerni shudgor qilmasdan urug‘ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekish orqali tuproqqa mexanik ishlov berishdan voz kechish yoki imkon qadar kamaytirish, tuproq mulcha qoplamini saqlab turish orqali tuproq yuza qismini himoya qilish va organik tarkibini hamda agrotexnik tadbirlarni yaxshilash orqali ekinlar xilma-xilligini ta‘minlash zarurligi ta‘kidlangan [2].

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlarda jahonda va respublikamizdagi qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda resurstejamkor texnologiyalarining tahlili keltirilgan. Bunda ilmiy-texnikaviy ma‘lumotlarni o‘rganish, tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari. Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida ekinlarni yetishtirishda energiya va boshqa resurslar sarfini imkon qadar kamaytirish masalasi dolzarb masala bo‘lib turibdi. Misol uchun, birgina tuproqni ag‘darib haydashga umumiy yoqilg‘ining 25-35 foizi sarflanadi.

Zamonaviy dehqonchilikda tuproqqa ishlov berish amaliyotlari sonini qisqartirishga asoslangan, namlikni tejavchi texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Bu tuproq unumdorligini saqlashga yordam beradi va energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Jahonda qishloq xo‘jaligi ekinlarini nol texnologiya eng maqbul texnologiya hisoblanadi. Biroq bugungi kunda ko‘plab dalalar begona o‘tlar, zararkunandalar va kasalliklardan aziyat chekmoqda, mineral va organik o‘g‘itlar bilan yetarlicha ta‘minlanmagan. Shu sababli, tadqiqotchilar aksariyat dalalarda bu texnologiyani qo‘llashga hali erta va maqsadga nomuvofiq deb hisoblaydilar. Energiya resurslarini tejashning boshqa yo‘li bilan ham borish mumkin: tuproqni ekishga tayyorlashni minimallashtirish, ishlov berish chuqurligi va usullarini tabaqalashtirish, har yilgi shudgordan voz kechib, uni kam energiya talab qiladigan – ag‘darmasdan yumshatish, kultivatsiyalash, boronalash, kombinatsiyalashgan ishlov berish, chuqur yumshatish kabi texnologik operatsiyalar bilan almashtirish, ayrim hollarda esa nol texnologiyada ekishni qo‘llash katta samara beradi [4-8].

Tuproqqa ishlov berish usulini tanlashda uning turi va holati, o‘tmishdosh ekin, muayyan ekinni yetishtirishning agrobiologik xususiyatlari va shu kabilarni inobatga oluvchi aniq tabiiy-iqlim va ishlab chiqarish sharoitlariga asoslaniladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

So‘nggi yillarda olimlar tomonidan o‘tkazilgan va qishloq xo‘jaligi korxonalarida amalda sinab ko‘rilgan nazariy tadqiqotlar tuproq unumdorligini pasaytirmagan holda energiya sarfini kamaytiradigan bir qator muqobil texnologiyalar mavjudligini ko‘rsatmoqda [9-13].

Yer va uning tuproqlari quyosh, havo, suv hamda hozirgacha kam o‘rganilgan geoelektromagnit maydon ta‘siri ostida bo‘ladi.

O‘simliklarning geoelektromagnit maydon energiyasi bilan o‘zaro ta‘sir mexanizmini ochish tuproq unumdorligini va qishloq xo‘jaligi yerlarining mahsuldorligini oshirish imkonini beradi. Agronomlar o‘rtacha va kuchli yuvilgan tuproqlarni dala almashlab ekish tizimidan butunlay chiqarib, ulardan yem-xashak yerlari sifatida foydalanishni tavsiya qiladilar.

Nam to‘plash usullaridan biri tuproqning haydov osti qatlamini 35-40 cm chuqurlikda chuqur yumshatish hisoblanadi. Tirqishlash, ayniqsa, yon bag‘irlarda erigan qor va jala suvlarining oqib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi, tuproqning ildiz tarqaladigan qatlamining nam sig‘imini va aeratsiyasini oshiradi, shuningdek, uning energetik holatini yaxshilaydi.

Tuproqning energetik holatini yaxshilashda qo‘shimcha ijobiy samara beradigan usullardan biri – haydov osti qatlamida yerning magnit maydoni yo‘nalishi (shimol-janub) bo‘ylab dalalarga chuqur yumshatish muhim hisoblanadi. Geomagnit maydon chiziqlari yo‘nalishida tirqishlar ochilganda, ularda geomagnit maydonning ekvipotensial kuch chiziqlari hosil bo‘ladi. Ularning kuchlanishi esa “tuproq-o‘simlik” bioobyektining energiya darajasini optimal rejimda saqlab turadi. Tuproqda namlikni to‘plash va saqlash maqsadida, ayniqsa qurg‘oqchil davrda, tirqishlar orasidagi masofa 3-5 m va chuqurligi 40 sm gacha bo‘lgan holda bir vaqtning o‘zida yassi kesgich bilan ishlov berish va chuqur yumshatish usuli qo‘llaniladi. Tuproqning haydov osti qatlamida atayin hosil qilingan bu tirqish-drenaj tizimi o‘ziga xos sig‘im vazifasini o‘taydi. Unda tuproq namligi to‘planadi hamda kuzgi yog‘ingarchilik haddan tashqari ko‘p bo‘lganda yoki bahorgi qor erishi paytida tuproqqa suv yaxshi singadi. Chuqur yumshatilganda paydo bo‘lgan tirqishlar natijasida namlik tuproqning quyi qatlamlariga oson o‘tadi va dala relyefining past joylarida to‘planib qolmaydi [14].

G‘alla va boshqa ekinlarni sinovdan o‘tkazishning yangi texnologiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

a) dalalarni joylashtirish. Dalalar asosan tuproqqa ishlov berishda shimol-janub, ekish paytida esa sharq-g‘arb yo‘nalishiga mos ravishda joylashtiriladi;

b) tuproqqa ishlov berishga tayyorlash va o‘tkazish. Asosiy talab – tabiatda energiya tashuvchi hisoblangan tuproq namligini to‘plash, ta‘minlash va undan oqilona foydalanishdir.

Geoelektromagnit maydon energiyasi hisobiga doimiy yangilanib turadigan juda katta miqdordagi elektr energiyasidir va u o‘z navbatida, quyosh yoki kosmik energiya hisobiga yangilanadi. Demak, tuproqda namlikni saqlab va to‘plab, tuproq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hamda ekinlarning energetik holatini yaxshilash mumkin. Tuproqning haydov osti qatlamida shimol-janub yo‘nalishida chuqur yumshatish orqali namlikni ancha yaxshiroq to‘plash va qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda uning energiyasidan oqilona foydalanish imkoniyati tug‘iladi. Bunda tuproqdagi ozuqa moddalari, organik va mineral o‘g‘itlardan yanada to‘liq va samarali foydalaniladi [15].

Ishlov berish unumdorligi va sifatini oshirish, mehnat va energiya sarfini kamaytirish uchun tekis (marzasiz va ochiq egatlarsiz) shudgorlashni ta‘minlaydigan to‘ntarma va frontal pluglardan, shuningdek, ikki yarusli pluglardan foydalaniladi. Bundan tashqari, plug tovonini yo‘qotish uchun shudgorlash tuproqni chuqur yumshatish bilan birga olib boriladi.

Zamonaviy tuproq chuqurlatgichlar bir qator kamchiliklarga ega: ular ishlov berishdagi energiya sarfini va qurolning metall sig‘imini keskin oshiradi, shudgorlash unumdorligini pasaytiradi va hokazo.

Tadqiqotchilar tomonidan yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf etadigan yangi ish organi taklif qilindi. Bu plug korpusiga o‘rnatiladigan chuqur yumshatuvchi panja hisoblanadi. Taklif etilgan usulga ko‘ra, tuproqqa asosiy ishlov berish 22-25 cm chuqurlikda, shudgor osti qatlamini yumshatish esa dala yuzasidan 40 cm gacha chuqurlikda amalga oshiriladi. Bunda, asosiy ishlov berish plug korpuslari bilan, shudgor osti qatlamini qo‘shimcha yumshatish esa bevosita plug korpusining dala taxtasiga mahkamlanadigan chuqur yumshatuvchi panja orqali bajariladi.

Tuproq bir jinsli bo‘lmagan massa bo‘lib, plug ishlaganda tuproqning turlicha qiymatdagi qarshilik kuchlariga duch keladi va bu plug korpusi yurishining barqarorligi buzilishiga hamda qo‘shimcha kuchlar paydo bo‘lishiga olib keladi lemex va yassi kesuvchi panja tomonidan ko‘rsatiladigan qarshilik. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun plug korpusining yassi kesuvchi panjasi tebranuvchi turdagi prujinali mexanizm bilan jihozlangan. Bu mexanizm tufayli panja tuproqning notekis yuklamasini qabul qilib, doimiy tebranma harakatda bo‘ladi.

Jarayonning parametrlari sifatida g‘alayonlantiruvchi kuch, ish organning harakatlanish tezligi, kontakt bosim kuchlari hamda panjaning tuproq bilan ta‘sirlashuv zonasida yuzaga keladigan kuchlanishlar xizmat qiladi. Bu kuchlar panja harakatining dinamikasiga ta‘sir ko‘rsatib, tuproq qarshiligining kamayishiga sabab bo‘ladi. Yuklamadan bo‘shatish va qayta yuklash jarayonida kuchlanishlar reaksiyasi yuzaga keladi, bu esa ma‘lum bir sikl davomida qo‘shimcha deformatsiyaga olib keladi. Bularning barchasi, jumladan, tuproq qatlamining yassi kesuvchi panja yordamida oldindan kesilishi va plug korpusiga ta‘sir etuvchi ko‘ndalang befoyda kuchlarning kamayishi hisobiga ishlov berish jarayonining umumiy energiya sarfini pasaytiradi. Bunda tuproqning maydalanish darajasi yaxshilanadi, korpusning tayanch yuzasi kattaligi tufayli haydalma osti qatlamlarining zichlanishi kamayadi, og‘ir tuproqlarda korpusning sayozlashib ketishi oldi olinadi va eng muhimi – taklif etilgan panja bilan almashtiriladigan dala taxtasiga bo‘lgan ehtiyoj yo‘qoladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tuproq unumdorligini tiklash uchun texnologiyani dalalarni mulchalash bilan to‘ldirish mumkin. Tuproq yuzasida ang‘iz va o‘simlik qoldiqlarini qoldirish orqali ishlab chiqarish sharoitida tabiat va uning tabiiy jarayonlari modellashtiriladi. O‘simlik qoldiqlarining himoya vazifasi juda katta. Birinchidan, tuproqning yomg‘ir ta‘sirida yemirilishining oldi olinadi. Ikkinchidan, daladagi o‘simlik qoldiqlari harorat ta‘sirini kamaytiradi: qishda ekinlarning muzlab qolishi kamaysa, yozda qishloq xo‘jaligi ekinlariga quyosh nurlarining ta‘siri keskin pasayadi, ya‘ni issiqxona samarasiga o‘xshash sharoit yaratiladi. Uchinchidan, tuproqdagi organik moddalar tiklanadi va zarur o‘g‘itlarni qayta hosil qilishning tuproqni himoyalash samarasi kuchayadi.

Ekin qatorlarini mulchalash tuproqni himoyalash, agronomik va iqtisodiy jihatdan yuqori samara beradi hamda mavjud texnologiyalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

- tuproq yuzasida mulchaning to‘planishi yozning jazirama davrida tuproq haroratini pasaytiradi va qishda esa oshiradi, bu o‘simlikning o‘sishi va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi;

- tuproq namligining samarasiz bug‘lanishi kamayadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, mulcha qilinmagan dalada har kuni namlik miqdori 2-3 foizga kamayadi;

- qishda qalinroq qor qoplami to‘planib, ekinlarning qishga chidamliligini oshiradigan sharoit yaratiladi;

- tuproq aeratsiyasi sezilarli darajada yaxshilanadi, tuproqning yuqori qatlamlaridagi biologik faollik ortadi, tuproqning umumiy amortizatsiya xususiyati yaxshilanadi, bu esa o‘simliklarning boshlang‘ich davrda jadal o‘sishi va rivojlanishini ta‘minlaydi.

Xulosa va tavsiyalar. Yuqori energiya sarfiga asoslangan tuproqqa ishlov berish va ekishning an‘anaviy texnologiyalari tuproq unumdorligining yildan-yilga yomonlashishiga, uning biologik faolligining pasayishiga hamda sezilarli darajada zichlashishiga olib keladi. Texnologiya yuqori mehnat unumdorligi va hosildorlikni (15-20% ga) ta‘minlaydi, yoqilg‘ini kamroq (2 va undan ortiq baravar) sarflaydi, xo‘jaliklar uchun qulay hamda arzonroq mashinalardan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuqori samarali qishloq xo‘jalik mashinalarini yaratish va texnika vositalaridan foydalanish darajasini oshirishning innovatsion yechimlari // Xalqaro ilmiy-texnik konferensiyasi ilmiy maqolalar to‘plami. 29 sentyabr 2023 yil. Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash ITI. – T.: Sabrina Art media, 2023. – 448 bet.
2. Nurbekov A., Kassam A. va boshqalar. FAO. Ozarbayjon, Qozog‘iston va O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida tuproqni himoyalovchi va resurstejovchi texnologiyalar amaliyoti bo‘yicha boshlang‘ich qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – 96 b.
3. Xamidov N.M. Tuproqqa tasmali ishlov beradigan va chigit ekadigan kombinatsiyalashgan agregat //Texnika va texnologiyalar rivojining istiqbollari: muammolar va yechimlar mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Namangan, 2023. – B. 248-251.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Хамидов Н. М. Ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 511-517.
5. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). Studying the terms of production and use of a combined seeder. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 402–405.
6. Abdusalim T. et al. The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 5. – С. 17-22.
7. Хамидов Н. М. Обеспечение эксплуатационной надежности сельскохозяйственной техники //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 530-534.
8. Хамидов Н. Теоретическое исследование устойчивости движения комбинированного машинно-тракторного агрегата //Студенческая наука Подмосквюю. – 2018. – С. 601-602.
9. Хамидов Н. Параметры комбинированного ботвоуборочного агрегата //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 2234-2236.
10. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. To the determination of the traction resistance of the experimental working body of the cultivator. European Journal of Agricultural and Rural Education. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.
11. Хамидов Н. М. Пиёз экиладиган пушталарнинг ўлчамларини назарий асослаш //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 42. – С. 136-139.
12. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экадиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
13. Eshdavlatov, E., Eshdavlatov, A., Shomirzaev, M., & Xamidov, N. (2024). Physical-mechanical properties of onion seeds and soil. In 23rd International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”: proceedings:[Jelgava, Latvia], May 22-24, 2024 (Vol. 23, pp. 507-512).
14. Пупонин А.И. Земледелие. М. 2000.
15. Польшин С.М., Никорич В.А. Почвоведение. 2013.